

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ПОГРУЖНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО ЭЛЕМЕНТА С КОЛЬЦЕВЫМИ ТРУБКАМИ ДЛЯ АППАРАТА С ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ

© 2025 *Надеев А.А., Кожухов Н.Н., Прутских Д.А., Дубанин В.Ю.*

В работе представлены результаты численного моделирования погружного теплообменного элемента с кольцевыми трубками для цилиндрических аппаратов с перемещающимся псевдоожиженным слоем. Рассмотрен новый вариант конструкции теплообменного элемента. Составлена и проверена на адекватность математическая модель его работы. В результате вычислительного эксперимента получены гидравлические характеристики для конкретного диапазона расходов теплоносителей, выполнен анализ зон с минимальной и максимальной скоростями. Произведена оценка влияния частичного изменения конструкции на гидродинамику элемента.

Ключевые слова: псевдоожижение, погружной элемент, гидравлическая характеристика, кольцевые трубки, движущийся слой.

Введение. Псевдоожижение широко применяется при организации различных технологических процессов в дисперсных системах. К его достоинствам относится высокая интенсивность процессов тепло- и массообмена, выравнивание полей температур и концентраций внутри слоя материала. Однако, именно теплообмен является ограничивающим фактором псевдоожиженной дисперсной системы [1]. Для повышения степени интенсификации теплообмена при псевдоожижении применяются различные теплообменные элементы, полностью или частично помещённые в псевдоожиженный слой дисперсного материала, и называемые погружными поверхностями. Зачастую они представлены одиночными трубками или пучками горизонтальных либо вертикальных труб с транспортируемым по ним теплоносителем [1]. Развитие промышленности привело к многообразию конструкций подобных устройств, закрывающих основные потребности технологических процессов [2]. В то же время для цилиндрических конструкций аппаратов с перемещающимся псевдоожиженным слоем интенсификация теплообмена за счёт погружных поверхностей исследована мало. В работе предлагается новая конструкция поверхности, позволяющая повысить интенсивность теплообмена. Для ее оценки необходимы гидравлические характеристики, которые можно определить с использованием численного моделирования.

Описание конструкции теплообменного элемента и постановка задачи. Основным элементом аппаратов с направленно перемещающимся псевдоожиженным слоем является рабочая камера, в которой протекает теплотехнологический процесс. Для перемещения материала в рабочей камере её внешним корпусом и внутренней обечайкой формируется кольцевой канал [3]. Таким образом, теплообменный элемент должен иметь кольцевую форму. Кроме того, для использования всей поверхности теплообмена он должен быть полностью погружён в псевдоожиженный слой [1].

Одним из требований, предъявляемых к теплообменникам, погружённым в псевдоожиженный слой является обеспечение равномерного нагрева дисперсного материала, поэтому конструкция теплообменного элемента должна обеспечивать равномерное распределение теплоносителя в трубах и, следовательно, температуры теплоносителя по сечению рабочей камеры аппарата.

На рис. 1 приведён общий вид конструкции предлагаемого теплообменного элемента с выделенными входным и выходным коллекторами.

Рис. 1. Модель теплообменного элемента:

1 – внешние кольцевые трубки; 2 – внутренние кольцевые трубки; 3 – переточная трубка;
4 – выходная трубка-коллектор; 5 – входная трубка-коллектор

Теплообменный элемент состоит из восьми кольцевых трубок, расположенных в четыре горизонтальных ряда. Каждый ряд включает две трубки разного кольцевого диаметра, которые называются внешней 1 и внутренней 2 трубкой. Трубки теплообменного элемента могут быть выполнены из различных материалов требуемой теплопроводности. Одна внешняя и одна внутренняя кольцевые трубки образуют пару и располагаются концентрически в одной горизонтальной плоскости. Как внешние, так и внутренние кольцевые трубки соединены между собой одинаковым количеством вертикальных переточных трубок 3, расположенных в шахматном порядке. Их количество составляет 28 шт., общее число – 168 шт.

Для подачи и отвода теплоносителя предусмотрены входная 5 и выходная 4 полукольцевые трубки-коллекторы, расположенные в верхней части теплообменного элемента. При этом входная трубка-коллектор соединена с нижней парой кольцевых трубок в двух противоположных точках с использованием вертикальных трубок, расположенных между парами кольцевых трубок. Аналогично выходная трубка-коллектор соединена с верхней парой кольцевых трубок.

Теплообменный элемент работает следующим образом. Теплоноситель через входную трубку-коллектор 5 подаётся в нижнюю пару кольцевых трубок 1 и 2. Через переточные трубки 3 теплоноситель поступает в вышерасположенные пары кольцевых трубок 1 и 2. Отвод теплоносителя осуществляется через выходную полукольцевую трубку-коллектор 4. Теплообменный элемент, за исключением полукольцевых трубок-коллекторов, погружён в псевдооживленный слой. Теплоноситель, проходящий через теплообменный элемент и имеющий большую температуру чем оживающий агент, передает тепловую энергию псевдооживленному слою, что позволяет интенсифицировать различные теплотехнологические процессы, при этом переточные трубки позволяют обеспечить требуемую структуру и равномерность течения теплоносителя.

Основное назначение вертикальных переточных трубок, соединяющих кольцевые трубки, состоит в выравнивании распределения теплоносителя по сечению аппарата, в котором он применяется.

При этом применение таких трубок приводит к значительному усложнению структуры течения жидкости в различных частях теплообменного элемента, что в свою очередь может приводить к образованию застойных зон с низкой или даже нулевой скоростью потока, смене режимов течения а, следовательно – к ухудшению распределения температуры жидкости и сложности проектирования подобных систем. Для оценки картины течения и значений скоростей на интересующих участках теплообменного элемента воспользуемся широким набором инструментов постобработки результатов численного моделирования.

Численное моделирование течения теплоносителя в теплообменном элементе.

Для моделирования течения теплоносителя в теплообменном элементе использовался один из пакетов численного моделирования среди распространённых как в нашей стране, так и в остальных ведущих странах мира [4]. Для описания гидродинамики использовалась система уравнений (1) - (5):

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = \nabla \cdot [-p\mathbf{I} + \mathbf{K}] + \mathbf{F};$$

$$\nabla \cdot (\rho\mathbf{u}) = 0;$$

$$\mathbf{K} = (\mu + \mu_T)(\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^T);$$

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla)k = \nabla \cdot \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_k} \right) \nabla k \right] + P_k - \rho\varepsilon;$$

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla)\varepsilon = \nabla \cdot \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_\varepsilon} \right) \nabla \varepsilon \right] + C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} P_k - C_{\varepsilon 2} \rho \frac{\varepsilon^2}{k},$$

где $\varepsilon = \rho\nu$; $\mu_T = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}$; $P_k = \mu_T \left[\nabla \bar{\mathbf{u}} : (\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^T) \right]$; μ – коэффициент динамической вязкости; μ_T – вихревая (турбулентная) вязкость; ρ – плотность; \mathbf{u} – вектор скорости; k – турбулентная кинетическая энергия; ε – скорость турбулентной диссипации; U и L – масштабы скорости и длины соответственно; C_μ , $C_{\varepsilon 1}$, $C_{\varepsilon 2}$, σ_k , σ_ε – эмпирические коэффициенты; \mathbf{K} – тензор вязких напряжений; P_k – генерация турбулентной кинетической энергии.

Данная система уравнений описывает двухпараметрическую модель турбулентности, наиболее часто применяемую при решении подобных задач [5].

При решении задачи приведённая система решалась при следующих условиях:

- на входе скорость составляет u_0 , определяемой из уравнения неразрывности, вектор которой направлен по нормали к соответствующей границе;
- на выходе задавалась величина избыточного давления, составляющая 0 Па;
- на стенках – условия прилипания;
- турбулентная интенсивность при этом составляла $I_T = 0,05$, а масштаб турбулентности определялся геометрией модели.

Ниже приведены уравнения, соответствующие принятым условиям:

- на входе:

$$\mathbf{u} = -U_0 \mathbf{n}; U_{ref} = U_0; k = \frac{3}{2} (U_{ref} I_T)^2; \varepsilon = C_\mu^{3/4} \frac{k^{3/2}}{L_T};$$

- на выходе:

$$[-p\mathbf{I} + \mathbf{K}]\mathbf{n} = -\hat{p}_0 \mathbf{n}.$$

При этом:

$$\hat{p}_0 \leq p_0, \nabla \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} = 0, \nabla \varepsilon \cdot \mathbf{n} = 0.$$

Транспортируемым теплоносителем для расчёта была принята вода при температуре 20 °С. На входе в теплообменный элемент был задан расход теплоносителя. Количество элементов, полученных в результате построения расчётной сетки, оказалось равным 5311049. Исследованы 5 режимов работы теплообменного элемента, отличающихся расходами теплоносителя, а именно от 0,03 до 0,3 кг/с. Эквивалентная шероховатость трубы составляла 0,1 мм.

Для получения результатов построены вспомогательные линии, поверхности и объёмы, для которых рассчитаны значения интересующих гидравлических характеристик. Так, например, для определения скорости на центральной линии внешней нижней кольцевой трубки использовалось параметрическое задание этой линии:

$$x = \frac{355}{2} \cos(s), y = \frac{355}{2} \sin(s),$$

$$\text{где } s = -\frac{\pi}{4} \dots \left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right).$$

Обработка полученных результатов позволила получить распределение скорости в трубках теплообменного элемента и определить потери давления теплоносителя.

На рис. 2 приведена зависимость потерь давления воды Δp , кПа при его прохождении через теплообменный элемент от расхода воды G , кг/с. Величина потерь давления определялась разницей между значением давления на входе в элемент и на выходе из него. Из рис. 2 видно, что с увеличением расхода происходит экспоненциальное увеличение потерь давления. Полученная характеристика позволит выбирать режим работы аппаратов с псевдооживленным слоем с известными значениями затрат на прокачку теплоносителя и количеством тепловой энергии, передаваемым элементом псевдооживленному слою.

Рис. 2. Зависимость потерь давления от расхода воды

На рис. 3 приведено распределение скорости воды u , м/с по осям внешних кольцевых трубок теплообменного элемента при расходе воды 0,03 кг/с, а на рис. 4 – при расходе 0,3 кг/с. Здесь по оси абсцисс отложена длина осей трубок $l_{тр}$, мм. Нумерация кольцевых трубок начинается с нижней части теплообменного элемента, т.е. нижняя кольцевая трубка считается первой.

Рис. 3. Распределение скорости воды по осям внешних кольцевых трубок при $G = 0,03$ кг/с

Рис. 4. Распределение скорости воды по осям внешних кольцевых трубок при $G = 0,3$ кг/с

Из рис. 3 и рис. 4 видно, что скорость воды принимает максимальные значения у трубки 1, где наблюдаются четыре экстремума скорости. На рис. 5а представлен график скорости теплоносителя, соответствующей участку оси (рис. 5б). На данном участке имеется два максимума. Из рис. 5а видно, что минимум скорости (на центре рассматриваемой оси) соответствует вводу воды из входной трубки-коллектора в кольцевую трубку. Два максимума скорости принадлежат точкам оси трубки, расположенным посередине участка ($l_{тр} = 14$ мм) между осью подводящей трубки-коллектора и осью вертикальной переточной трубки. Минимальные значения скорости воды наблюдаются в точках осей вертикальных переточных трубок, где часть воды транспортируется в следующие вышерасположенные трубки ($l_{тр} = 0$ мм и $l_{тр} = 20$ мм).

Рис. 5. Распределение скорости воды на участке внешней кольцевой трубки 1 при $G = 0,3$ кг/с

Средние значения максимумов скоростей на этих участках (рис. 3, 4): $u = 0,205$ м/с при $G = 0,03$ кг/с; $u = 1,95$ м/с при $G = 0,3$ кг/с. Средние значения минимума скорости на вводе $u = 0,145$ м/с при $G = 0,03$ кг/с; $u = 1,12$ м/с при $G = 0,3$ кг/с.

Максимальные значения скорости у четвертой трубки также соответствуют участкам кольцевой трубки, расположенным рядом с выводом воды в выходную трубку-коллектор ($u = 0,115$ м/с при $G = 0,03$ кг/с; $u = 1,2$ м/с при $G = 0,3$ кг/с). Расположенный между ними минимум скорости соответствует этому выводу ($u = 0,09$ м/с при $G = 0,03$ кг/с; $u = 0,8$ м/с при $G = 0,3$ кг/с).

Минимальные значения скорости воды ($u = 0,02$ м/с) наблюдаются на всех кольцевых трубках на двух участках, равноудалённых от входных (выходных) вертикальных трубок коллектора. На рис. 3 и 4 они соответствуют $l_{тр} = 550$ мм и двум значениям при $l_{тр} = 0$ мм $l_{тр} = 1120$ мм. Локальные максимумы скорости на всех кривых соответствуют поступлению воды в переточные трубки.

Из рис. 3-5 можно сделать вывод, что для всех трубок скорость воды принимает локальные максимальные значения на середине каждого участка кольцевой трубы, расположенного между соседними вертикальными переточными трубками.

На рис. 6 приведено распределение скорости воды u , м/с по осям внутренних кольцевых трубок теплообменного элемента при расходе воды 0,03 кг/с, а на рис. 7 – при расходе 0,3 кг/с. Здесь видно, что распределение скоростей во внутренних трубках практически идентично внешним трубкам, включая абсолютные значения скоростей. Отличие заключается только в меньшей длине внутренних трубок, что с учётом аналогичного количества переточных трубок, означает более близкое расположение максимумов скоростей на графиках.

Рис. 7. Распределение скорости воды по осям внутренних кольцевых трубок при $G = 0,3$ кг/с

Моделирование течения воды в элементе позволило получить также графики скорости по осям переточных трубок. На рис. 8 приведены такие графики для семи переточных трубок, соединяющих первую и вторую внешние кольцевые трубки, причём эти трубки расположены в одном из четырёх секторов теплообменного элемента. Таким образом, переточная трубка 11 – это одна из трубок, находящихся рядом с вводом воды из трубки-коллектора, а трубка 5 является самой удалённой от ввода.

Изменение скорости в переточных трубках при расходе воды 0,3 кг/с представлено на рис. 8 (части графиков между двумя штриховыми линиями). Максимальные значения скорости наблюдаются на входе в каждую переточную трубку, причём, чем ближе переточная трубка к месту ввода воды, тем больше эта скорость ($u_{\max} = 1,14$ м/с у трубки 11; $u_{\max} = 0,3$ м/с у трубки 5). Минимальные значения скоростей ($u_{\min} = 0,01$ м/с) наблюдаются у промежуточных трубок 6-10. Трубка 5 имеет наименьшую разницу ($u_{\max} - u_{\min}$).

Рис. 8. Распределение скорости воды по осям переточных трубок одного сектора при $G = 0,3$ кг/с

После прохождения зоны поворота потока, с $l_p = 10$ мм наблюдается постепенное выравнивание скорости в каждой трубке, скорость составляет от 0,1 до 0,2 м/с, причём минимальные значения скорости имеют три средние трубки (7, 8, 9). Затем на входе во вторую кольцевую трубку происходит незначительное снижение скорости у некоторых трубок. Аналогичные процессы наблюдаются у переточных трубок из трёх других секторов, а также у переточных трубок, расположенных между второй, третьей и четвёртой кольцевыми трубками.

Анализ рис. 8 позволяет сделать вывод, что поток воды проходит через каждую переточную трубку, т.е. застойных зон нет. Абсолютные значения скорости воды по осям переточных трубок имеют один порядок. Наиболее сглаженный вид с минимальной разницей ($u_{\max} - u_{\min}$) имеют четыре трубки, наиболее удалённые от ввода воды. Минимальные значения скорости при установившемся течении имеют трубки, расположенные в центре каждого сектора.

Выводы. Результаты численного исследования показывают, что рассматриваемый вариант конструкции погружного теплообменного элемента имеет гидравлическое сопротивление, экспоненциально зависящее от расхода теплоносителя. Полученная гидравлическая характеристика позволит производить выбор оптимального режима работы элемента, зависящего от затрат на прокачку теплоносителя и количества тепловой энергии, которое необходимо передать дисперсному материалу.

Анализ данных по скорости воды показывает, что максимальные значения скорости в кольцевых трубках наблюдаются на участках, расположенных у ввода воды из входных трубок-коллекторов (и вывода воды в выходные трубки-коллекторы), а минимальные – на участках, равноудалённых от вводов воды. Таким образом, равноудалённые участки являются застойной зоной у трубок 1 и 3. Данные застойные зоны, с учётом шахматного расположения переточных трубок, исключить невозможно.

Переточные трубки не имеют застойных зон, значения скорости воды на осях трубок при установившемся течении являются одного порядка и находятся в диапазоне 0,08-0,28 м/с для всех 168 переточных трубок теплообменного элемента. Минимальные значения скорости наблюдаются у переточных трубок, расположенных в центре каждого из четырёх секторов.

Таким образом, число переточных трубок может быть сокращено с учётом необходимой площади поверхности теплообмена. Для первой кольцевой трубки возможно исключить только переточные трубки, расположенные между двумя вводами воды и двумя участками, равноудалёнными от вводов. Для остальных кольцевых трубок возможно аналогичное исключение переточных трубок. Отметим, что уменьшение числа переточных трубок приведёт к уменьшению гидравлического сопротивления теплообменного элемента, что позволит снизить затраты на прокачку теплоносителя.

Полученные характеристики, зависимости и анализ застойных зон и зон максимальной скорости теплоносителя в теплообменном элементе позволяет решать тепловую оптимизационную задачу, что, несомненно, станет объектом дальнейших исследований.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Боттерилл, Дж. Теплообмен в псевдооживленном слое: Гидродинамические характеристики псевдооживленного газом слоя и их влияние на его теплообменные свойства / Дж. Боттерилл; пер. с англ. – М.: Энергия, 1980. – 344 с.
2. Патент № 2474777 С1 Российская Федерация, МПК F26B 17/10, F26B 3/084. Сушилка с псевдооживленным слоем с непрямым подогревом : № 2011125916/06 : заявл. 24.11.2008 : опубл. 10.02.2013 / Х. Й. Клутц, К. Мозер ; заявитель РВЕ ПАУЭР АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ. – EDN VSPNGA.
3. Численное исследование гидродинамики газораспределительной решётки для формирования перемешающегося псевдооживленного слоя / А. А. Надеев, Н. Н. Кожухов, Д. А. Прутских, В. Ю. Дубанин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 3. – С. 135-143. – DOI 10.5281/zenodo.14018663. – EDN DNNAYL.
4. Kuzmin, D. On the Implementation of the k-ε Turbulence Model in Incompressible Flow Solvers Based on a Finite Element Discretization / D. Kuzmin, O. Mierka, S. Turek // Int’l J Computing Science and Mathematics. – 2007. – Vol. 1. – No. 2–4. – P. 193-206.
5. Зуйков, А. Л. Гидравлика: учебник: в 2 томах / А. Л. Зуйков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательство МИСИ - МГСУ, 2019. – Т.1. – 544 с.

Поступила в редакцию 06.05.2025 г., рекомендована к печати 23.05.2025 г.

STUDY OF HYDRODYNAMICS OF SUBMERSIBLE HEAT EXCHANGE ELEMENT WITH ANNULAR TUBES FOR APPARATUS WITH FLUIDIZED BED

Nadeev A.A., Kozhukhov N.N., Prutskikh D.A., Dubanin V.IU.

The paper presents the results of numerical modeling of a submersible heat exchange element with annular tubes for cylindrical devices with a moving fluidized bed. A new design option for the heat exchange element is considered. A mathematical model of its operation is compiled and tested for adequacy. As a result of the computational experiment, hydraulic characteristics are obtained for a specific range of coolant flow rates, and an analysis of zones with minimum and maximum velocities is performed. An assessment is made of the effect of a partial change in design on the hydrodynamics of the element.

Keywords: fluidization, submersible element, hydraulic characteristic, annular tubes, moving bed.

Надеев Александр Александрович

кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: anadeev@cchgeu.ru

Nadeev Aleksandr Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Кожухов Николай Николаевич

кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: nnkozhukhov@cchgeu.ru

Kozhukhov Nikolai Nikolaevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Прутских Дмитрий Александрович

кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: dprutskikh@cchgeu.ru

Prutskikh Dmitrii Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Дубанин Владимир Юрьевич

кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: vdubanin@cchgeu.ru

Dubanin Vladimir IUrevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.